

Attachment Deliverable Phase 1 – Climate risk assessment

Summary Stakeholder Workshop 30 July 2025

Climate Risk Assessment - District St. Wendel (CliRAs - WND)

Germany, District St. Wendel

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-01 - Development of climate change risk assessments in European regions and communities based on a transparent and harmonised Climate Risk Assessment approach

Funded by
the European Union

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101093864. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Document Information

Deliverable Title	Phase 1 – Summary Stakeholder Workshop 30 July 2025
Brief Description	Objective, content and conclusions of the first stakeholder workshop
Project name	CliRAs - WND
Country	Germany
Region/Municipality	St. Wendel district
Leading Institution	St. Wendel district Department 4 A 41 Building Management and Climate Protection IZES gGmbH Department of Infrastructure and Municipality Development
Author(s)	<ul style="list-style-type: none"> • Simon Spath (IZES gGmbH) • Dorothee Siemer (IZES gGmbH) • Lili Meiser (IZES gGmbH) • Diana Jung (District of St. Wendel)
Deliverable submission date	30/09/2025
Final version delivery date	18/09/2025
Nature of the Deliverable	R – Report
Dissemination Level	PU - Public

Table of contents

Document Information.....	2
Table of contents	3
List of figures	4
List of tables.....	4
Abbreviations and acronyms	5
1 Objective and structure of the stakeholder workshop	6
2 Results.....	8
2.1 Station one	8
2.2 Station two	9
2.3 Station three.....	11
3 Conclusion.....	12
4 Presentation.....	14
5 Media reports.....	22
6 References	25

List of figures

Figure 1-1: Welcome by the District Administrator	6
Figure 1-2: Climate hazards and their colour coding.....	7
Figure 2-1: Workshop activities.....	8
Figure 2-2: Map of the district of St. Wendel with danger hotspots.....	9
Figure 2-3: Assignment heavy rain/flooding	9
Figure 2-4: Assignment heat	9
Figure 2-5: Assignment storm.....	10
Figure 2-6: Assignment forest fires/droughts	10
Figure 2-7: Desired information material/workshops and other stakeholders	12
Figure 3-1: Stakeholder RACI-Matrix.....	13

List of tables

Table 2-1: Classification of stakeholders according to risks and responsibilities.....	10
--	----

Abbreviations and acronyms

Abbreviation / acronym	Description
CAA	Climate Adaptation Activities
CliRAs-WND	Climate Risk Assessment - District St. Wendel
CRA	Climate Risk Assessment
IZES gGmbH	Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme gGmbH
RACI	Responsible, Accountable, Consulted, Informed

1 Objective and structure of the stakeholder workshop

The focus of CliRAs-WND, climate risk analysis (CRA), is on the effects of climate change on vulnerable groups, the sectors affected and local and regional civil protection agencies. The district administration, together with IZES gGmbH, has identified an initial group of stakeholders. The aim of the first workshop on 30 July 2025 was to inform the provisionally selected stakeholders about the CliRAs-WND project and to prepare them for their active involvement.

Approximately 180 individuals from diverse sectors, including district and municipal authorities, disaster control, critical infrastructure, business, agriculture, senior citizens, disabled persons and care, family counselling, childcare and schools, were invited. It was very gratifying that over 40 people actively participated in the workshop.

Figure 1-1: Welcome by the District Administrator(Photo: IZES gGmbH)

Agenda

1. Welcome address by the district administrator and introduction by the CliRAs coordinator for the district of St. Wendel.
2. Impacts of climate change on the district of St. Wendel
3. Climate impacts by sector
4. CliRAs-WND project approach
5. Involvement and exchange with workshop participants

After the district administrator welcomed everyone and explained how the project fits into the climate protection and climate adaptation activities of the district of St. Wendel, the district coordinator, Diana Jung, presented the framework conditions of the project. Afterwards, subcontractor IZES gGmbH provided an initial overview of existing and future climate risks in Saarland and the district of St. Wendel. He also explained the effects of climate change on different aspects of society and stakeholders. After a brief introduction to the planned work steps in CliRAs-WND, the active workshop part began. The focus here was on the following questions: Which risks and issues are particularly relevant to you? What suggestions do you have for phases 2 and 3? (Workshops, information materials, maps)

Three different work stations were set up:

Station 1: Map of the district

- Here, hotspots (e.g. heavy rainfall problems in municipalities, affected critical infrastructure, heat problems in social institutions) were marked by the workshop participants so that the stakeholders' existing knowledge could be used for further processing. The various hazards could be located on a map of the district using different coloured adhesive dots (Figure 1-2).

Figure 1-2: Climate hazards and their colour coding(IZES gGmbH)

Station 2: Assigning actors/organisations to the various risks

- Here, participants were asked who currently feels affected by which climate risks (flooding/heavy rain, heat, storms, forest fires/drought) and who will be affected in the future.
- The criteria of the RACI method (an explanation is provided in Chapter 4) were also queried:
- Who is responsible for the content of climate adaptation activities (CAA)? [red card]
- Who is responsible for financing CAA? [blue card]
- Who should be consulted because they have information, knowledge or experience that is important for the implementation of CAA? [green card]
- Who would like to be informed about CAA? [yellow card]

Station 3: Suggestions for further project work

- Here, participants were asked which other stakeholders should be involved and what information materials, thematic workshops, etc. the stakeholders would like to see within the framework of CliRAs-WND.

The participants were divided into three mixed groups of about 12 people each. Each group started at one station, and after 10 to 15 minutes (gong), the groups moved on to the next station.

At the end, the results of the individual stations were briefly presented in a plenary session.

2 Results

Figure 2-1: Workshop activities (Photos: IZES gGmbH)

2.1 Station one

The results show that the stakeholders present are currently most concerned about flooding and heavy rainfall events (blue dots). In some cases, storm (yellow dots) and heat (red dots) hotspots were also identified.

Risk regarding heavy rain were located all over the district. Risks in municipalities located in valleys and next to streams and small rivers were named the most. In the past risks from landslide resulted from heavy rain events became more severe. Regarding heat risks the city of St. Wendel and touristic sides at the lake “Bostalsee” without shadow were listed. Regarding storms, in recent years a tornado and a downburst have occurred, causing severe damage. Regarding droughts, the spruce stands at Peterberg and the agricultural areas in the west (Benkelberg) of the district were mentioned. Furthermore, risks from wildfires during harvesting were discussed in general.

The points on the map (Figure 2-2) show that the entire district is affected and that there are no local clusters. The participants claimed that risks regarding heavy rain, storm, heat, wildfires and droughts can affect the whole district and are not limited to specific areas. It was pointed out that risks to critical infrastructure are particularly relevant for the electricity system, which is crucial for nursing and retirement homes, for example with regard to patients requiring ventilation.

Figure 2-2: Map of the district of St. Wendel with danger hotspots(Photo: IZES gGmbH)

2.2 Station two

Of the stakeholders present, one person per organisation usually labelled a card with the organisation and contact details and assigned it to the various hazards (flooding/heavy rain, heat, storm, forest fire/drought). Most of the responses related to the danger posed by heavy rain/flooding, closely followed by heat hazards. Slightly fewer responses, but similar in number in both cases, related to the dangers of storms and forest fires/drought. The stakeholders did not distinguish between current (= aktuell) and future (= in Zukunft) dangers. This means that they see themselves as already affected today and also affected in the future. Figure 2-3 to Figure 2-6 show the results.

Figure 2-3: Assignment heavy rain/flooding (Photo: IZES gGmbH)

Figure 2-4: Assignment heat (Photo: IZES gGmbH)

Figure 2-5: Assignment storm (Photo: IZES gGmbH)

Figure 2-6: Assignment forest fires/droughts (Photo: IZES gGmbH)

Most of the cards filled out were green, meaning that the stakeholders present had information that they could provide for the climate risk analysis. In second place were the yellow cards, which were filled out by stakeholders who need information. In each case only two of the stakeholders present felt responsible for implementing and financing climate adaptation activities. Table 2-1 summarizes the results.

Akteure und ihre Verantwortlichkeiten									
Responsible: Die Person ist inhaltlich verantwortlich für die Durchführung von Aktivitäten in diesem Bereich.									
Accountable: Die Person ist verantwortlich für die Finanzierung von Aktivitäten in diesem Bereich.									
Consulted: Die Person sollte gehört werden, da sie oder er über Informationen, Kenntnisse oder Erfahrungen verfügt, die zur Umsetzung von Aktivitäten in diesem Bereich wichtig sind.									
Informed: Die Person sollte über Tätigkeiten in diesem Bereich informiert werden.									
Nr.	Kategorie	Organisation	Funktion	Starkregen/ Flusshochwasser	Hitze	Sturm	Waldbrand/ Dürre		
1	Landkreis	Klimaschutz	Klimaschutzkoordinator						
2	Landkreis	Landkreis	Sozialdezernat (vulnerable Gruppen, insb. Kleinkinder, ältere Menschen)						
3	Landkreis	Gesundheitsamt	Ltg. Gesundheitsamt						Gesundheitsamt kann Infos weitergeben zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Hitze und Präventionsmaßnahmen
4	Landkreis	Gesundheitsamt	Gesundheitsamt (Kinder- u. Jugendgesundheitsdienst)						Hitze: kann Infos geben und benötigt neue Infos zu: gesundheitlichen Auswirkungen bei Säuglingen/ Kleinkindern/ Kindern
5	Landkreis	Landkreis	Dezernat für Bildung, Infrastruktur u. Sicherheit; Amt für Katastrophenschutz						
6	Landkreis	Landkreis	Entwicklung ländlicher Raum und Ehrenamt						Starkregen: Grundwasser (?)/ Erosionsvermeidung/ Aufschwemmungen (?) Hitze: Tierhaltung-Hitzestress; Landbewirtschaftung - Wassermangel, Brandgefahr, Ernte etc.
7	Landkreis	Smart Cities		ggf.	ggf.	ggf.	ggf.	ggf.	
8	Kommunen	Freisen	Freisen, Sachbearbeitung Feuerwehr u. Katastrophenschutz						
9	Kommunen	Marpingen	WF						
10	Kommunen	Nohfelden	Bürgermeister						Starkregen: Vorschläge aus "Starkregen- u. Hochwasservorsorgekonzept" planen u. umsetzen Sensibilisierung u. Information an Bevölkerung Hitze: Gebäude auf Problematik prüfen lassen u. bauliche Maßnahmen umsetzen; bei Neuplanungen KA stärker berücksichtigen
11	Kommunen	Nonweiler	Bauamt Gemeinde Nonweiler und Wehrführer Gemeinde Nonweiler Feuerwehr						Starkregen: Bauamt zuständig für Gewässerbau u. Umsetzung Maßnahmen Hochwasser-/Starkregenkonzept; Wehrführer Gemeinde Feuerwehr; Brandschutz u. Gefahrenabwehr im Gemeindegebiet; Kenntnisse kritischer Infrastruktur vor Ort
12	Kommunen	Tholey	WF						
13	Kommunen	Tholey	Sachgebiet Umwelt & Nachhaltigkeit						
14	Kritische Infrastrukturen	WW	Geschäftsführer						Starkregen: Schutz kritischer Infrastruktur; betroffen bei Starkregen, Stromausfall und Dürre
15	Kritische Infrastrukturen	Talsperrenverband	Geschäftsführer						Starkregen: Hochwasserabfluss/ Dammbrech; Wellenberechnung unterhalb der Talsperre; Hitze: Niedrigwasseranreicherung (?) in extremen Trockenphasen; Überleitung in Bostalsee intensive Diskussionen mit Umweltministerin Berg
16	Wirtschaft	Wirtschaftsförderung							
17	Feuerwehr	Feuerwehr	Freisen Wehrführer GWF						
18	Feuerwehr	Kreisfeuerwehrverband	Vorsitzender						Starkregen: KfV möchte informiert werden, da er diese Infos aufbereitet und an seine Mitglieder weiterleitet Hitze: KfV kann Infos für Mitglieder aufbereiten und teilen
19	Landwirtschaft	Landwirt + Winterdienst	Auenhof Gehweiler						
20	THW	OV WND							
21	THW	OV Nohfelden	weiß						Starkregen: THW kommt, wenn Schaden vorhanden ist
22	DLRG	OV WND							
23	Senioren-/Pflegeheim	GfAmbH Seniorenheim Tholey							

Table 2-1: Classification of stakeholders according to risks and responsibilities (IZES gGmbH)

2.3 Station three

Station three was suggestions for the further project work regarding additional information provided by the project, thematic workshops in phase 2, or stakeholders which should be included in phase 2 and 3. According to the participants the aspects should be included in ClIRAs-WND (project results, workshops, information of stakeholders):

- Heavy rain hazard map for the entire district
 - Possibly in paper form, combination of analog and digital
- Citizen information
 - Various media, playful concept (playful competitions in the localities), presentations
- Make endangered rivers and streams recognizable for residents
- Workshop on concrete solutions
- Heat concept for schools, daycare centers and retirement homes
- Regular sensitization of the population
 - Concrete examples also for unaffected citizens, greater personal responsibility of citizens desired
- Better accessibility of information material for everyone
- Maps showing e.g. shared respiratory care homes
- Information on civil protection contacts in the municipality
- Information on subsidies, e.g. sustainable building
- Information on nutritional adaptation in the event of crop failures

According to the participants, the following stakeholders should be involved in ClIRAs-WND.

- Citizens
- Ministry (state and federal)
- Pupils, young generation
- Teachers
- Companies, gardeners and landscapers, architects/planners
- Care services e.g. day care

Figure 2-7 shows the results from Station three.

Figure 2-7: Desired information material/workshops and other stakeholders(Photo: IZES gGmbH)

3 Conclusion

In a first step, the selected stakeholders were informed about CliRAs - WND. They were given the opportunity to exchange ideas and network with each other. Hotspots for individual climate hazards were identified. In addition, those interested in actively participating in the climate risk analysis and the development of measures were identified. The stakeholders themselves assigned responsibilities for the various risks and provided the CliRAs team with information about who could and would like to be involved in the further process and how.

Based on the results of the stakeholder workshop, a RACI matrix was designed for all stakeholders provisionally involved (Figure 3-1). This will clearly assign responsibilities in order to optimize decision-making and coordination between interest groups. The main focus for CliRAs-WND is to make communication and cooperation between the very different stakeholders more targeted, transparent and effective by determining who is responsible, who needs to be consulted and who needs to be informed in different situations (cf. Sesli 2024).

Based on their prior knowledge and capacities, stakeholders are assigned the following roles: Responsibility for the implementation of climate adaptation activities lies with the relevant district administrator, the management of critical infrastructure, the management of social institutions, company management, and citizens. Personal responsibility plays a major role here. Responsibility for financing climate adaptation activities lies with the district, the mayors of the individual municipalities, and, at the private level, companies and citizens. Various departments within the district (Disaster Control, Climate Protection, Health Department, Rural Development, Economic Development), municipalities, representatives of critical infrastructure, social institutions, agriculture and forestry, and aid organizations (Fire Department, German Red Cross, German Life Saving Association) have information, knowledge, and experience that may be important for a

climate risk analysis. Finally, many stakeholders must also be kept informed of the results: the climate adaptation department at the Saarland level, various offices in the district administration, the municipalities, the umbrella associations of aid organizations, critical infrastructure and social institutions, representatives of agriculture and forestry, consumer protection, companies and citizens.

<p>responsible</p> <p>District (department head) Critical infrastructure manager Head of social institutions Citizens Industry & Commerce</p>	<p>accountable</p> <p>District Mayor Citizens Industry & Commerce</p>
<p>consulted</p> <p>District Disaster Control District Climate Protection District Health Department District Rural Development District Economic Development Municipalities Critical Infrastructure Social Institutions Agriculture & Forestry Emergency Services (Fire Department, German Red Cross, German Life Saving Association)</p>	<p>informed</p> <p>State level Climate adaptation District Climate protection District Social affairs department District Health department District Smart cities Municipalities Umbrella associations of aid organizations Social institutions Agriculture & Forestry Consumer protection Citizens Industry & Commerce</p>

Responsible: The person is responsible for the content of climate risk assessment (CRA) and climate adaptation activities (CAA).

Accountable: The person is responsible for financing CAA.

Consulted: The person should be heard because he or she has information, knowledge, or experience that is important for CRA and implementing CAA.

Informed: The person should be informed about CRA and CAA.

Figure 3-1: Stakeholder RACI-Matrix

In phase II, contact will be made with individual stakeholders, including new ones (see station three). In an ongoing process, further stakeholders may be involved depending on the results of the risk analysis. In line with risk responsibility (see station two), topic-specific events will be held to leverage local knowledge and disseminate information about climate risks.

4 Presentation

Landkreis Sankt Wendel

Stakeholder Workshop ClIRAs-WND

30.07.2025

Dirk Schäfer, Diana Jung (Landkreis St. Wendel)
Simon Spath, Dorothee Siemer, Lili Meiser (IZES gGmbH)

IZES
Institut für ZukunftsEnergie-
und Stoffstromsysteme

www.izes.de

Begrüßung

Landkreis Sankt Wendel IZES

Landrat des Landkreises St. Wendel Udo Recktenwald

www.izes.de

Funded by the European Union
This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101033864. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

ClIRAs-WND - Eckdaten

- Diana Jung – Angestellte des Landkreises zur Koordination des Projektes
- Gemeinsame Durchführung des Projektes mit IZES
- ClIRAs-WND - Climate Risk Assessment / Klimarisikoanalyse – Landkreis St. Wendel
- Förderung über das übergeordnete EU CLIMAAX Projekt zur Anwendung der entwickelten Methodik zur Klimarisikoanalyse
- 69 Regionen in 19 Länder – Landkreis als einzige Region in Deutschland
- 100 % Förderung über ca. 200.000 €
- Laufzeit: März 2025 bis Dezember 2026
- Durchführung einer systematischen Klimarisikobewertung für den Landkreis St. Wendel (Fokus auf gefährdete Gebiete, kritische Infrastrukturen und besonders gefährdete Bevölkerungsgruppen)
- Entwicklung eines Klimarisikomanagementplans und einer lokalen Anpassungsstrategie sowie von geeigneten Anpassungsmaßnahmen

CLIMAAX CLIMATE RISK AND VULNERABILITY ASSESSMENT FRAMEWORK AND TOOLS

GET TO KNOW THE CLIMAAX REGIONS

www.izes.de

Funded by the European Union
This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No. 101033864. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CLIRAS-WND – Ziele des Projektes

- Durchführung einer systematischen Klimarisikobewertung
- Entwicklung eines Klimarisikomanagementplans und einer lokalen Anpassungsstrategie
- Einbeziehung von Klimarisiken in die kommunale Planung
- Stärkung der Katastrophenvorsorge und Notfallplanung durch genauere Risikobewertungen
- Sensibilisierung und Information der Bevölkerung und relevanter Akteure

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101093884. IZES and its partners do not accept any liability for the content of this publication, which is for information only and does not necessarily reflect the views of the European Union or the European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (PNEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Einführung in das Thema

IZES gGmbH

- **Landesinstitut in Saarbrücken**
- **5 Arbeitsfelder**
(Energimärkte, Stoffströme, Technische Innovationen, Umweltpsychologie, Infrastruktur und Kommunalentwicklung)
- **AF Infrastruktur und Kommunalentwicklung:**
 - ✓ Nachhaltige Regional-/Stadt-/Dorfentwicklung (neue Wohnformen, Mobilität, Digitalisierung, effiziente Infrastruktur)
 - ✓ Organisation von Regionen/Städten/Dörfern
 - ✓ Kreislaufwirtschaft (z.B. Abfall, Fläche)
 - ✓ Klimaschutz und Klimaanpassung

KAN-T I (2019 bis 2022) und KAN-T II (2022 bis 2024)
ADAPT (2024 bis 2027)

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101093884. IZES and its partners do not accept any liability for the content of this publication, which is for information only and does not necessarily reflect the views of the European Union or the European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (PNEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Agenda

1. Auswirkungen des Klimawandels auf den Landkreis St. Wendel
2. Klimafolgen nach Sektoren
3. Projektansatz CLIRAS-WND
4. Einbindung und Austausch mit den Teilnehmer*innen des Workshops
5. Ende des Workshops

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101093884. IZES and its partners do not accept any liability for the content of this publication, which is for information only and does not necessarily reflect the views of the European Union or the European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (PNEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Einführung in das Thema

Klimaschutz

→ Maßnahmen, um den **Ausstoß von Treibhausgasen zu vermeiden** oder zu **vermindern**.
Verringerung der Quellen und Verstärkung der Senken von Treibhausgasen.

Klimaanpassung

→ Maßnahmen, um **unvermeidbare Folgen des Klimawandels abzumildern** oder **Schäden zu vermeiden**.
Verringerung der Verwundbarkeit und Erhöhung der Widerstandsfähigkeit.

Die Klimaanpassung Stadt (© Stadt Neumünster (entlehnt nach Stadt Osnabrück))

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101093884. IZES and its partners do not accept any liability for the content of this publication, which is for information only and does not necessarily reflect the views of the European Union or the European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (PNEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Auswirkungen des Klimawandels auf den Landkreis St. Wendel

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019386. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Temperaturentwicklung im Saarland

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019386. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Klimafolgen im LK WND

Plingstochwasser 2024

Quelle: SZ / Katastrophenschutz

Tornado in Urexweiler 2022

Quelle: SZ / Katastrophenschutz

Klimafolgen im LK WND

SZ 2022: „Schwieriges Jahr für die Landwirte im Kreis“

SZ – 29.Juni.2025: Hitzewarnung für den Landkreis St. Wendel

Quelle: pixabay

24. Juli.2020: Großinsatz der Feuerwehr in St. Wendel: Feldbrand droht auf Wald überzugreifen

Quelle: pixabay

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019386. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Klimatischer Einfluss auf das Saarland

- Temperaturentwicklung
- Frosttage und der Eistage
- Sommertage und Hitzetage
- Tage ohne Niederschlag
- Jahresniederschlag
- Waldbrandgefahr
- Grundwasserneubildung
- Starkregenwahrscheinlichkeit

- Beschreibung RCP (Repräsentative Konzentrationspfade)**
- **RCP8.5:** hohe Emissionen – „Weiter-wie-bisher“-Szenario
 - RCP4.6: mittlere Emissionen
 - RCP2.6: niedrige Emissionen – „Klimaschutz“-Szenario

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019386. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Heiße Tage im Saarland

Heiße Tage:
Lufttemperatur $\geq 30^{\circ}\text{C}$

Andauer heißer Tage
Anzahl heißer Tage

Erhöhung Anzahl der heißen Tage von 2,1 (1961-1990) auf 4,8 (1991-2021) und 26,5 (2100). Erhöhung der Andauer um 6 Tage.

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Niederschlag

Vieljähriges Mittel der Niederschlagssummen Anzahl der Tage mit Niederschlag > 20 mm

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Niederschlag

Vieljähriges Mittel der Niederschlagssummen nach Jahreszeiten:

Verteilung der Starkregenereignisse (10 Jahre)

→ Geringere Niederschlagssummen im Sommer bei gleichzeitig höherer Anzahl von Starkregenereignissen im Sommer.

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Wie zeigt sich der Klimawandel im Saarland?

Klimaänderungen	1961-1990	1991-2020	2100
Erhöhung der Lufttemperatur	8,8°C	10,0°C	↑
Zunahme der heißen Tage ($\geq 30^{\circ}\text{C}$)	2,1	4,8	26
Rückgang der Frosttage	79	64	↓
Zunahme der Niederschlagssummen	901 mm	942 mm	↑
Zunahme der Tage ohne Niederschlag		+5 Tage	↑
Zunahme der Tage mit Starkregen			↑
Jahreszeitliche Verschiebung der Niederschläge		Winter werden feuchter, Sommer trockener + Starkregen	
Zunahme der Tage mit Waldbrandgefahr		Verdopplung	
Zunahme der Gefahr durch Winterstürme			↑

www.izes.de

Quelle: © IZES gGmbH 2021; Datengrundlage: www.klimafolgenonline-bildung.de | RCP 8.5

Klimafolgen nach Sektoren

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CLIRAs WND

Risiko = Gefahr + Exposition + Anfälligkeit

IZES gis/inter

<https://www.thy.de/starkegegaefahrtenkarte/>

Anpassungskapazität

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CLIRAs WND

Bürgerinnen und Bürger

Personen mit eingeschränkter Anpassungsfähigkeit gegenüber Extremwetterereignissen:

- Kleinkinder
- ältere Menschen
- kranke Menschen
- Schwangere
- Obdachlose
- Menschen, die draußen und/oder schwer körperlich arbeiten
- Alleinlebende
- HH mit niedrigem Einkommen
- ohne Deutschkenntnisse

mögliche Folgen von Hitze

- verdorbene Arzneimittel
- eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit
- Erschöpfung
- Schlafmangel
- aggressives Verhalten
- Dehydrierung
- gesundheitliche Beeinträchtigungen
- Tod

Besonders gefährdete/ nicht angepasste Aufenthaltsorte:

- soziale Einrichtungen: Kitas, Senioren-/ Pflegeheime, Krankenhäuser
- Wohnhäuser, Arbeitsstätten

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CLIRAs WND

Kritische Infrastruktur

mögliche Folgen von Starkregen

- Verunreinigung von Trinkwasser
- Überforderung der Abwassersysteme
- Überflutung von Straßen und Schienen -> Transportausfälle; Behinderung von Einsatzkräften
- Beschädigungen an Netzanlagen -> Stromausfälle
- Stromausfälle -> Behinderung der Informationstechnik
- Netzüberlastung -> Ausfall der Telekommunikation

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CliRAs WND

Unternehmen

mögliche Folgen von Extremwetterereignissen:

- Gefährdung der Mitarbeitenden (Hitze stress, Unfälle etc.)
- Schäden an Infrastruktur und Anlagen (Sturmschäden, Wassereintritt, Überhitzung etc.)
- Unterbrechung der Lieferketten (durch Schäden an Transportwegen, Personalausfall, Kühlkettenunterbrechung etc.)
- Erhöhte Betriebskosten
- Rechtliche und regulatorische Risiken
- Reputationsrisiken/ Wettbewerbsnachteile

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CliRAs WND

Land- und Forstwirtschaft

Wirtschaftszweig für die Produktion von Nahrungsmitteln, Fasern, Holz und anderen pflanzlichen und tierischen Erzeugnissen

mögliche Folgen von Extremwetterereignissen:

- Beeinträchtigung des Pflanzenwachstums
- Trockenstress besonders für Buche und Eiche verschärft sich → Trockenheitsindex steigt
- Waldbrandgefährdung erhöht sich → Waldbrandgefahrenindex steigt
- Ausbreitung neuer Schädlinge und Krankheiten
- Verdrängung heimischer Baumarten von nicht-heimischen
- Bodendegradation durch Wasser-, Winderosion, Vernässung
- Auswaschen von Nähr- und Schadstoffen aus dem Boden und Eintrag ins Oberflächen- und Grundwasser
- Der Klimawandel kann das Gleichgewicht in den Ökosystemen stören und die Artenvielfalt in Wäldern und auf landwirtschaftlichen Flächen verringern.

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CliRAs WND

Kommune

- Akteur der kommunalen Planung
- Eigentümer von Gebäuden/ Flächen
- Träger sozialer Einrichtungen, Stadtwerke etc.
- Multiplikator von Informationen für Bürger:innen
- Zuständig für Katastrophenschutz (LK)

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CliRAs WND

Anpassungskapazität im Saarland

- **Strukturwandel:**
 - angespannte Haushaltslage der saarländischen Kommunen
 - hohe Ausgaben für soziale Sicherung
- **Demografischer Wandel:** Bevölkerungsrückgang, Alterung
 - betroffene Gruppen: Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen, Kinder, Migrant*innen
 - unsichere Nachfolge im Ehrenamt
 - Netzwerkstrukturen/ Hilfsangebote gehen verloren

→ Saarland: geringe potenzielle Anpassungskapazität (UBA 2015: Vulnerabilität Deutschlands gegenüber dem Klimawandel)

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CLIRAs – WND

Klimarisikoanalyse – Landkreis St. Wendel

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CLIRAs WND

Zeitplan

- Phase 1 - März 2025 bis September 2025: Multirisiko-Klimabewertung
 - Z.B. Welche Risiken sind relevant? Wie verändern sich Risiken in der Zukunft?
- Phase 2 - September 2026 bis Juli 2026: Verfeinerte regionale/lokale Risikobewertung
 - Verwendung eigener Daten, Erstellung eigener Risikokarten etc.
- Phase 3 - Juli 2026 bis Dezember 2026: Entwicklung Anpassungsstrategie und Maßnahmen für den Landkreis St. Wendel

Starkregen/
Hochwasser

Sturm

Hitze

Waldbrand

Dürre

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CLIRAs WND

Outputs / Stakeholder-Einbindung in Phase 2 und 3:

- Themen- / Akteurs- spezifische Workshops in Phase 2 und 3 (z.B. zum Thema kritische Infrastrukturen oder Verwaltung)
- Verbreitung der erarbeiteten Informationen über Informationsveranstaltungen und lokale Medien
- Erarbeitung von konkreten Klimaanpassungsmaßnahmen
- Erarbeitung von Planungsleitfäden / Informationsmaterialien für verschiedene Zielgruppen (Unternehmen, Bürger*innen, Verwaltung etc.)

Quelle: Gemeinde Tholey

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CLIRAs WND

Beispiel Starkregen

- Analyse von Intensität und Wiederkehrzeiten aktuell und in Zukunft
- Starkregenindex – Wiederkehrzeiten in Zukunft

- Erstellung von themenspezifischen Gefahrenkarten
- Z.B. Betroffenheit der kritischen Infrastrukturen (Strom, Wasser, Entsorgung etc.) oder der Bevölkerung
- Erarbeitung von Infomaterial, Durchführung von Workshops etc.

Quelle: Gemeinde Tholey

→ Veränderung der Wiederkehrzeiten
→ Starkregenkarte für 2050 / 2100

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Interaktiver Part Feedback/Input der Stakeholder

- Welche Risiken und Themen sind für Sie besonders relevant?
- Welche Vorschläge für Phase 2 und 3 haben Sie? (Workshops, Infomaterialien, Karten)

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CliRAs WND

Informationen / Feedback der Teilnehmenden

- Aufteilung der anwesenden Personen in drei Gruppen (gemischt)
- Wechsel der Station nach 10 bis 15 Minuten (Gong)
- Station 1: Karte des Landkreises
 - Einzeichnen von Hotspots (z.B. Starkregenproblematik in Kommunen, betroffene kritische Infrastrukturen, Hitzeproblematik in sozialen Einrichtungen)
- Station 2: Zuordnung der Akteure / Organisationen zu den verschiedenen Gefährdungen
 - Wer sieht sich aktuell und zukünftig von welchen Klimagefährdungen betroffen?
- Station 3: Vorschläge zur weiteren Projektbearbeitung
 - Einbindung weiterer Akteure; Informationsmaterialien, thematische Workshops etc.

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

CliRAs WND

Ausblick – Phase 2 und 3

- Kontaktaufnahme zu einzelnen Stakeholdern in Phase 2 und 3
- Organisation von themenspezifischen Veranstaltungen
- Erarbeitung von Informationsmaterialien
- Bereitstellung der Ergebnisse

Vielen Dank für Ihre Teilnahme am Workshop!

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Vielen Dank!

Simon Spath
Arbeitsfeld Infrastruktur & Kommunalentwicklung
Telefon: +49 681 844 972 53
E-Mail: mtrapp@izes.de

Dorothee Siemer
Arbeitsfeld Infrastruktur & Kommunalentwicklung
Telefon: +49 681 844 972 63
E-Mail: siemer@izes.de

Lili Meiser
Arbeitsfeld Infrastruktur & Kommunalentwicklung
Telefon: +49 681 844 972 67
E-Mail: dingfeld@izes.de

IZES gGmbH | Altenkesseler Straße 17, Geb. A1 | 66115 Saarbrücken
Telefon: +49 681 844 972 0 | Fax: +49 681 761 799 9

www.izes.de

Funded by the European Union. This project has received funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101019384. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

5 Media reports

The workshop was reported on in various media outlets:

Politik & Wirtschaft

Landkreis Sankt Wendel startet Klimaanpassung: Über 40 Akteure entwickeln Strategien

Montag, 11. August 2025 St. Wendeler Land Nachrichten

Fotograf: Dirk Schäfer

Mehr als 40 Fachleute aus verschiedenen Bereichen kamen in Sankt Wendel zusammen, um Maßnahmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels zu erarbeiten. Bei der Auftaktveranstaltung des Projekts CliRAs-WND trafen sich Vertreter aus Politik, Verwaltung, Rettungsdiensten, Verbänden und anderen Einrichtungen. Die Teilnehmer untersuchten, welche Gefahren der Klimawandel für die Region mit sich bringt und wie man sich darauf vorbereiten kann.

Das Vorhaben trägt den vollständigen Namen „Climate Risk Assessment – Landkreis Sankt Wendel“ und gehört zum europäischen Forschungsprogramm EU CLIMAAX. Die Europäische Union finanziert das Projekt vollständig mit 200.000 Euro. Sankt Wendel ist als einzige deutsche Region an diesem Programm beteiligt. Die Arbeiten laufen von März 2025 bis Dezember 2026.

wundn.de

Aktuell Themen Kurznachrichten Jobs Werbepartner werden

„Die Folgen des Klimawandels machen auch vor unserer Region nicht Halt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns gemeinsam mit Fachleuten und Betroffenen frühzeitig auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten.“ Die Veranstaltung konzentrierte sich darauf, Gefahren durch Hitzeperioden, Starkregen und Dürren zu identifizieren. Dabei standen die Auswirkungen auf Menschen, wichtige Einrichtungen, Betriebe sowie Land- und Forstwirtschaft im Fokus.

Die Anwesenden arbeiteten in Gruppen und teilten ihre Erfahrungen und ihr Wissen über die örtlichen Gegebenheiten. Diese Informationen bilden die Grundlage für einen Plan zum Umgang mit Klimarisiken und eine Anpassungsstrategie für den Landkreis. Das Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme (IZES gGmbH) unterstützt das Projekt mit wissenschaftlichen Methoden und leitete die Veranstaltung.

In den kommenden Monaten folgen weitere Untersuchungen und spezialisierte Treffen. Geplant sind Workshops zu den Bereichen kritische Infrastrukturen, Verwaltung und Unternehmen. Die gewonnenen Erkenntnisse werden in Form von Informationsbroschüren, Planungshilfen und Gefahrenkarten aufbereitet. Diese Materialien sollen über örtliche Medien und Informationsveranstaltungen der Bevölkerung zugänglich gemacht werden.

Link: [Landkreis Sankt Wendel startet Klimaanpassung: Über 40 Akteure entwickeln Strategien - St. Wendeler Land Nachrichten](#)

AUFTAKT FÜR KLIMAAANPASSUNG IM LANDKREIS SANKT WENDEL: ÜBER 40 TEILNEHMER BEIM ERSTEN CLIRAS-WORKSHOP

08.08.2025 | Klimaschutz

Der Landkreis Sankt Wendel hat einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu mehr Klimaschutz und -anpassung gesetzt: Über 40 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Hilfsorganisationen, Verbänden und weiteren Institutionen nahmen am ersten Stakeholder-Workshop des Projekts CLIRAS-WND teil. Ziel des Treffens war es, gemeinsam mit regionalen Akteuren die Herausforderungen des Klimawandels zu analysieren und Strategien für eine klimaresiliente Zukunft zu entwickeln.

Das Projekt CLIRAS-WND (Climate Risk Assessment – Landkreis Sankt Wendel) ist Teil des europäischen Forschungsprogramms EU CLIMAX und wird mit rund 200.000 Euro zu 100 Prozent gefördert. Der Landkreis Sankt Wendel ist dabei die einzige teilnehmende Region aus Deutschland. Die Projektlaufzeit erstreckt sich von März 2025 bis Dezember 2026.

Landrat Udo Recktenwald eröffnete die Veranstaltung und betonte in seiner Begrüßung die besondere Verantwortung der Kommunen beim Klimaschutz und der Klimaanpassung: „Die Folgen des Klimawandels machen auch vor unserer Region nicht Halt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns gemeinsam mit Fachleuten und Betroffenen frühzeitig auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten.“

Im Mittelpunkt des Workshops stand die systematische Analyse klimabedingter Risiken – etwa durch Hitze, Starkregen oder Trockenheit – für Bevölkerung, kritische Infrastrukturen, Unternehmen sowie Land- und Forstwirtschaft. In interaktiven Arbeitsgruppen brachten die Teilnehmer ihre Perspektiven, Erfahrungen und regionalen Kenntnisse ein. Ziel ist es, auf dieser Basis einen Klimarisikomanagementplan und eine lokale Anpassungsstrategie für den Landkreis zu entwickeln.

Begleitet wird das Projekt vom Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme (IZES gGmbH), das die wissenschaftliche Methodik zur Klimarisikoanalyse einbringt und die Moderation des Workshops übernahm.

Die nächsten Projektphasen beinhalten vertiefende Risikoanalysen sowie themenspezifische Workshops, beispielsweise zu den Themen „kritische Infrastrukturen“, „Verwaltung“ oder „Unternehmen“. Die Ergebnisse werden in Form von Informationsmaterialien, Planungsleitfäden und Gefahrenkarten aufbereitet und über lokale Medien und Veranstaltungen bekannt gemacht.

Link: [Landkreis Sankt Wendel: Auftakt für Klimaanpassung im Landkreis Sankt Wendel: Über 40 Teilnehmer beim ersten CLIRAS-Workshop](#)

The screenshot shows the website for Radio Salü. At the top, there is a navigation bar with 'Startseite', 'Programm', 'Fun', 'Service', 'Inside / B2B', and 'Stream starten'. Below the navigation bar are several yellow buttons with social media and hashtag icons: #SALÜ-BONUS, #Weggehtipps, #Blitzer, #Fotos, #Flirten, #SoundOfSaarland, and #SaarlandFacts. The main content area features a news article titled 'Klimaanpassung in St. Wendel' dated 08.08.2025 - 13:36 Uhr. The article text states: 'Im Landkreis St. Wendel ist das Projekt CLIRAS-WND gestartet worden. Es geht um Workshops zum Thema Klimaanpassung vor Ort. Das Ganze gehört zum EU-Forschungsprogramm CLIMAX und wird zu 100 Prozent gefördert. Der Landkreis St. Wendel ist die einzige Region Deutschlands, die teilnimmt. Bei einem ersten Treffen ging es um die Risiken von Hitze, Starkregen und Trockenheit für die Bevölkerung.' Below the article text are buttons for 'WhatsApp' and 'E-Mail'. To the right of the article is a sidebar titled 'RADIO SALÜ NACHRICHTEN' with links for 'Topmeldungen', 'Alle Meldungen', 'Regional', 'Sport', 'Der Tag im Saarland', and 'RSS-Feeds'. Below the sidebar is a section 'NACHRICHTEN ANHÖREN:' with the text 'Aktuelle News aus dem Saarland, Deutschland und der Welt anhören:'.

Link: [Klimaanpassung in St. Wendel](#)

Kreis St. Wendel stellt sich Klimafragen

Über 40 Teilnehmer waren bei einem Workshop rund um künftige Herausforderungen im Katastrophenschutzzentrum zu Gast.

ST. WENDEL (red) Der Landkreis St. Wendel hat einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu mehr Klimaresilienz und Anpassung gesetzt: Über 40 Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Hilfsorganisationen, Verbänden und weiteren Institutionen nahmen am ersten Workshop des Projekts Klima-WND teil, heißt es in einer Mitteilung der

„Die Folgen des Klimawandels machen auch vor unserer Region nicht Halt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns gemeinsam mit Fachleuten und Betroffenen frühzeitig auf künftige Herausforderungen vorbereiten.“

Von **Katharina Biedl**
Landrat im Kreis St. Wendel

Kreisverwaltung. Ziel des Treffens war es demnach, gemeinsam die Herausforderungen des Klimawandels zu analysieren und Strategien für eine klimaresiliente Zukunft zu entwickeln.

Der Projektname steht für „Climate Risk Assessment Landkreis St. Wendel“ – also die Bewertung von Klimarisikopraxis. Das Projekt ist dabei Teil des europäischen Forschungsprogramms EU ClimateX und wird mit rund 200.000 Euro zu 100 Prozent gefördert.

Der Landkreis ist dabei die einzige teilnehmende Region aus Deutschland, heißt es. Die Projektkosten erstreckt sich von März 2025 bis

Teilnehmer des Workshops setzen sich mit Fragen rund um Klima und seine Risiken für die Region im Katastrophenschutzzentrum des Landkreises St. Wendel auseinander. (red)

Dezember 2026. Landrat Udo Beckenwold (CDU) eröffnete die Veranstaltung und betonte in seiner Begrüßung die besondere Verantwortung der Kommunen beim Klimaschutz und der Klimaanpassung: „Die Folgen des Klimawandels machen auch vor unserer Region nicht Halt. Umso wichtiger ist es, dass wir uns gemeinsam mit Fachleuten und Betroffenen frühzeitig auf künftige

Herausforderungen vorbereiten.“ Im Mittelpunkt des Workshops stand die systematische Analyse klimabedingter Risiken – etwa durch Hitze, Starkregen oder Trockenheit – für Bevölkerung, kritische Infrastrukturen, Unternehmen sowie Land- und Forstwirtschaft.

In Arbeitsgruppen trachten die Teilnehmer über Perspektiven, Erfahrungen und regionales Know-how

ein. Ziel ist es, auf dieser Basis einen Klimarisikomanagementplan und eine lokale Anpassungsstrategie für den Landkreis zu entwickeln.

Regelteil wird das Projekt vom Institut für Zukunftswerte und Stadtstromsysteme aus dem Saarland (IZES) geleitet, das die wissenschaftliche Methodik zur Klimarisikobewertung einbringt und die Moderation des Workshops übernimmt.

Die nächsten Projektphasen beinhalten vertiefende Risikoanalysen sowie themenspezifische Workshops, beispielsweise zu den Themen kritische Infrastrukturen, Verwaltung oder Unternehmen. Die Ergebnisse werden in Form von Informationsmaterialien, Planungstools und Gefährdungskarten aufbereitet und etwa über Veranstaltungsgen bekannt gemacht.

Musik im Stil von Coldplay in Kusel erleben

KUSSEL (red) Coldplay geben als einflussreichste Band des 21. Jahrhunderts. Die Tribute-Band „Sky Pull Of Stars“ präsentiert die großartigen Lieder der Pop-Rock-Band am Samstag, 13. Dezember, in Kusel in der Fritzwandelschule. Kündigt die Agentur Kötterpolis an. Beginn des Konzerts ist demnach um 19.30 Uhr. Das Programm umfasst populäre Balladen, eingängige Ohrwurm-Melodien, atmosphärische und kreative Arrangements sowie ein sympathisches Auftreten – all dies beibringt die genossenschaftliche und selbstlose Welt von Coldplay. Lädt es weiter: Zu erleben mit Tobias „Jay“ Weber (Leadvocal, Gitarre), Stefan Turmsek (Keyboard), Michael „Micky“ Karpfen (Gitarre, Backings), Harald „Harry“ Müller (Bass, Backings) und Stefan „Stoff“ Weidmann (Drums, Backings).

Karten gibt es etwa in Kusel im Bürgerbüro der Kreisverwaltung, Telefon 06 33 810-14 16, oder im Internet unter www.kusel.com

Straßensperrung wegen Dorffest

ST. WENDEL (red) Die Landestraße 1.130 in Unkenweiler wird wegen des Dorffestes gesperrt. Dauer der Sperrung von Freitag, 5. September, 10 Uhr, bis Montag, 8. September, 14 Uhr. Die Umleitung erfolgt immerorts. Hierauf weist die Kreisverwaltung St. Wendel hin.

Produktion dieser Seite: Hans Christian Biedel / Claudia Frensch

6 References

Sesli, Thomas (2024): RACI-Matrix: Erklärung, Anleitung und Beispiel. Hg. v. acquisa. Online verfügbar unter <https://www.acquisa.de/magazin/raci-matrix>, zuletzt aktualisiert am 11.06.2024, zuletzt geprüft am 26.08.2025.